

«ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВЕНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ СТАЦИОНАРАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

Куряева Ирина Викторовна

Государственное образовательное учреждение "Меҳрли мактаб"

Заместитель директора по дошкольному образованию и воспитанию

(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265164>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения равных образовательных возможностей для детей дошкольного возраста, проходящих длительное лечение в медицинских стационарах Республики Узбекистан. Раскрываются особенности образовательного процесса в госпитальной школе «Меҳрли мактаб», проблемы и перспективы расширения образовательного пространства для детей на длительном лечении. Особое внимание уделяется методической подготовке педагогов и использованию современных технологий обучения для создания благоприятной образовательной среды, учитывающей индивидуальные потребности детей.

Ключевые слова. Меҳрли мактаб, дети дошкольного возраста, равные образовательные возможности, длительное лечение, медицинский стационар, педагогические кадры.

Abstract. This article examines the issues of ensuring equal educational opportunities for preschool children undergoing long-term treatment in medical hospitals of the Republic of Uzbekistan. It reveals the features of the educational process in the hospital school "Mehrli Maktab", problems and prospects for expanding the educational space for children undergoing long-term treatment. Particular attention is paid to the methodological training of teachers and the use of modern teaching technologies to create a favorable educational environment that takes into account the individual needs of children.

Key words. Mehrli maktab, preschool children, equal educational opportunities, long-term treatment, medical hospital, teaching staff.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining tibbiy statsionar uzoq muddatli davolanayotgan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun keng ta'lim imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Gosptital ta'lim jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, uzoq muddat davolanayotgan bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish muammolari hamda istiqbollari ochib berilgan. Pedagoglarning uslubiy tayyorgarligi bolalarning individual ehtiyojlari hisobga olingan holda qulay ta'lim muhitini yaratish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar. Mehrli maktab, maktabgacha yoshdagi bolalar, erta ta'lim olish imkoniyatlari, uzoq muddatli davolanish, tibbiy statsionar, pedagog xodimlar, maktabgacha ta'lim.

Сегодня мы живём в эпоху значительных перемен и реформ, которые охватывают все сферы жизни страны. Важной частью этих преобразований, конечно же, является система образования. Стратегия развития Нового Узбекистана в обеспечении качественного образования и заботы о человеке предполагает создание справедливого, равноправного, толерантного, открытого и свободного от социальных барьеров общества, где особое внимание уделяется удовлетворению потребностей наиболее уязвимых групп.

Новый Узбекистан – это страна, которая стремится к развитию и совершенствованию во всех сферах жизни и образование является одним из ключевых элементов, необходимых для достижения этой цели. Это стремление закреплено и поддерживается на законодательном уровне. Закон «Об образовании Республики Узбекистан» [1], Закон «О дошкольном образовании Республики Узбекистан» [2] гарантируют каждому ребёнку право на качественное образование независимо от его физического состояния или места пребывания.

Приоритетное внимание уделяется расширению высококачественного образования и воспитания детей дошкольного возраста. [3]

Одним из направлений этой работы является развитие и расширение сети образовательных учреждений, которые предоставляют равные возможности для всех детей дошкольного возраста, обеспечивая доступное и качественное обучение по всей стране.

В 2022 году Правительство Узбекистана определило конкретные меры, направленные на развитие системы образования для детей, находящихся на длительном лечении [4], эти меры включают создание условий для непрерывного образовательного процесса в медицинских учреждениях, что способствует обеспечению прав детей на качественное образование в условиях стационарного лечения.

При поддержке Правительства Республики Узбекистан, Министерства дошкольного и школьного образования, а также Министерства здравоохранения на базе Научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в г. Ташкенте была создана первая современная госпитальная школа — инновационная образовательная площадка «Мехрли мактаб». Это учреждение является важным шагом в обеспечении образовательных прав детей, проходящих длительное лечение. Госпитальная школа «Мехрли мактаб» предоставляет возможность не только продолжить образование детей в условиях медицинского стационара, но и способствует всестороннему развитию, несмотря на ограничения, связанные с состоянием их здоровья.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 134 от 29 марта 2023 года «О мерах по дальнейшему расширению системы образования и воспитания детей, находящихся на гематологическом, онкологическом, клинко-иммунологическом и других видах стационарного или длительного амбулаторного лечения» [5] в шести регионах страны были созданы филиалы госпитальной школы «Мехрли мактаб». В рамках реализации этого постановления планируется ежегодное открытие новых филиалов в период с 2023-2028 гг., что значительно расширит доступ детей, находящихся на длительном лечении к качественному образованию по всей стране.

Открытие филиалов госпитальной школы «Мехрли мактаб» в Нукусе (Республика Каракалпакстан), а также в Андижанской, Ферганской, Самаркандской, Наманганской и Бухарской областях свидетельствует о целенаправленных усилиях государства по созданию равных возможностей для образования, воспитания и всестороннего развития

детей, независимо от состояния их здоровья и места проживания. Деятельность филиалов направлена не только на предоставление образовательных услуг, но и на оказание психолого-педагогической поддержки, что способствует успешной социальной адаптации детей и их постепенной интеграции в общеобразовательную среду после завершения лечения.

С момента открытия школы в г. Ташкенте и региональных филиалах образовательной поддержкой было охвачено свыше 8500 детей. Из них 4620 детей школьного и 3880 детей дошкольного возраста. В Ташкенте - 4013 детей. Из них 2074 детей дошкольного и 1939 детей школьного возраста. На сегодняшний день в школе «Меҳрли мактаб» получают образование более 160 детей ежедневно.

Проблема обеспечения равных образовательных возможностей для детей, находящихся на длительном лечении, требует более комплексного подхода. В настоящее время приоритетное внимание уделяется созданию образовательной среды для детей с онкогематологическими заболеваниями, что обусловлено высокой актуальностью и значимостью их поддержки в процессе обучения.

В рамках реализуемой стратегии была создана амбулаторная школа для детей, проходящих лечение в амбулаторных условиях, с последующим планированием открытия филиалов на базе областных многопрофильных детских медицинских центров. Эти филиалы будут интегрированы в действующую сеть образовательных учреждений, что обеспечит непрерывность образовательно-воспитательного процесса для детей в условиях, максимально адаптированных к их медицинским потребностям.

Особое внимание уделяется методической поддержке педагогических кадров, работающих в госпитальных школах, в связи с тем, что к образовательной среде в условиях медицинского стационара предъявляются особые требования: нормирование учебного времени и нагрузки на ребенка с учетом медицинских показаний, особые формы организации образовательного процесса с использованием здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных технологий, учет образовательных способностей и актуального уровня знаний, физического и психологического состояния больного ребенка. Отдельно следует учесть повышенную эмоционально-психологическую нагрузку на педагогов, работающих с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации, связанной с заболеванием. Всё это требует от педагога глубоких знаний не только учебной программы, но и знаний общей и возрастной психологии, владения приемами и способами эмоциональной саморегуляции, применения современных эффективных педагогических технологий для обеспечения качества образования. В связи с этим в учебные программы высших и средних специальных учебных заведений, а также институтов переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров школ и дошкольных образовательных организаций были внесены изменения, включающие модуль по госпитальной педагогике. Эти программы направлены на развитие у педагогов компетенций, необходимых для интеграции образовательных и терапевтических подходов.

Узбекистан уже сделал значительные шаги в направлении госпитальной педагогики, но необходима дальнейшая работа по совершенствованию и развитию системы образования для детей, проходящих длительное лечение. Достигнуты значительные успехи, но существует ряд актуальных задач, требующих решения:

1. Разработка методических рекомендаций для обучения детей, находящихся на длительном лечении, которые будут учитывать специфические медицинские и психолого-педагогические аспекты.

2. Подготовка специализированных педагогических кадров, способных работать в условиях стационаров медицинских учреждений.

3. Внедрение современных технологий, таких как дистанционное обучение и онлайн-ресурсы, что поможет преодолеть барьеры, связанные с географической удаленностью и состоянием здоровья детей.

4. Расширение образовательного профиля. В настоящее время госпитальные школы ориентированы преимущественно на детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями.

5. Создание детского хосписа в Узбекистане позволит обеспечить комплексную поддержку для тяжелобольных детей и их семей и помогут улучшить качество жизни детей и их семьи в самых сложных ситуациях.

6. Создание профессионального сообщества, способного улучшить методические и педагогические подходы, а также обеспечить более тесное взаимодействие с государственными и общественными организациями для защиты прав и интересов детей.

Взаимодействие с другими странами и обмен международным опытом помогут способствовать развитию инновационных подходов в образовании детей. Внедрение лучших мировых практик позволит значительно улучшить образовательно-воспитательный процесс и обеспечить равные возможности для доступа к качественному образованию. Это не только повысит уровень образования, но и будет способствовать их эмоциональному и психологическому благополучию, что является ключевой задачей в построении инклюзивного общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637. Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/5013009>
2. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании». от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595. Интернет ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/4646931>
3. Мирзиёева Ш.Ш., Грошева И.В., Микаилова У.Т., Исаходжаева Н.А., Некрасова Е.А., Куряева И.В. “Индивидуализация процесса обучения в дошкольном образовании. Инклюзия детей с особыми потребностями”. Интернет ресурс: https://renessans-edu.uz/files/books/2023-11-06-05-36-18_c187752cabcbfbd8dd80198d435f2c86.pdf
4. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №234 от 05.05.2022 «О мерах по внедрению системы дошкольного образования и воспитания и общего среднего образования детей по гематологии, онкологии, клинической иммунологии, другому стационарному и длительному амбулаторному лечению». Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/5992727>
5. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №134 от 29.03.2023 «О мерах по дальнейшему расширению системы образования и воспитания детей, находящихся на гематологическом, онкологическом, клинко-иммунологическом и других видах стационарного или длительного амбулаторного лечения». Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/6419219>